

РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ ПО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ С УЧЁТОМ НЕРАВНОМЕРНОСТИ КЛАССОВ

© 2025 Полякова В.Е., Пикалёв Я.С.

В работе представлена мультимодальная нейросетевая модель EYEPAACS-ODR для автоматизированной оценки степени диабетической ретинопатии по изображениям глазного дна. Архитектура объединяет визуальные признаки, извлекаемые MedViT-Large, и текстовые описания поражений (MA, HE, EX, SE), формируемые автоматически методом YOLOR-CSP. Для учёта упорядоченности стадий заболевания применяется модуль ординальной регрессии CORAL-Head и многоуровневая функция потерь, включающая CORAL focal loss и pairwise ranking loss. С целью повышения устойчивости разработана двухэтапная стратегия обучения, позволяющая компенсировать выраженный дисбаланс классов и доменное смещение между наборами EyePACS, APTOS и Messidor. Эксперименты показали высокую точность предложенной модели: F1-score = 1.00, MAE = 0.01, устойчивое снижение интегральной функции потерь на тестовой выборке. Результаты подтверждают эффективность мультимодального подхода и демонстрируют его потенциал для внедрения в клинические системы скрининга диабетической ретинопатии.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, нейронные сети, ординальная регрессия, мультимодальность, медицинская диагностика, фундус-снимки, неравномерность распределения классов.

Введение. Диабетическая ретинопатия (ДР) – одно из наиболее распространённых микрососудистых осложнений сахарного диабета и основная причина потери зрения у людей трудоспособного возраста [1]. Заболевание развивается постепенно, поражая сосуды сетчатки и провоцируя развитие микроаневризм (МА), геморрагий (HE) и отложение экссудатов (EX), что при отсутствии лечения приводит к необратимым изменениям. Несмотря на развитие офтальмологического оборудования, своевременная диагностика заболевания остаётся сложной задачей, требующей анализа большого объёма изображений глазного дна, что делает процесс трудоёмким и подверженным субъективности экспертов.

Современные системы глубокого обучения позволяют автоматизировать процесс диагностики, однако их точность ограничивается следующими факторами:

- *смещением домена* – различия в оборудовании и условиях съёмки снижают переносимость моделей;
- *шумом меток* – межэкспертная вариабельность аннотаций достигает 60–65 %;
- *дисбалансом классов* – тяжёлые стадии заболевания встречаются значительно реже (2 % от общего набора данных).

Указанные выше факторы существенно снижают обобщающую способность моделей и усложняют клиническое применение.

В ряде исследований предложены методы повышения устойчивости и справедливости таких моделей. Так, в работе [2] используется вредоносное (adversarial) обучение для уменьшения доменного смещения, а в работе [3] предлагается метод адаптивного масштабирования потерь, компенсирующий дисбаланс классов и шум разметки. Большинство существующих подходов продолжают рассматривать задачу оценки стадии ДР как обычную многоклассовую классификацию, где модель обучается путём минимизации функции перекрёстной энтропии.

Современные методы глубокого обучения демонстрируют высокую эффективность в медицинской визуализации, однако при диагностике ДР их качество существенно ограничивается рядом факторов: выраженным дисбалансом классов, доменным смещением между наборами данных, высоким уровнем шума аннотаций (до 60–65 % межэкспертного расхождения), а также различиями в оборудовании и условиях съёмки. Большинство существующих работ рассматривают задачу как многоклассовую классификацию, не учитывая естественный порядок стадий ДР, что приводит к ошибкам, не соответствующим клинической значимости (например, одинаковому штрафу за переход 0→1 и 0→4). Для решения этих проблем требуется модель, способная интегрировать визуальные признаки, локальные клинические проявления (микроаневризмы, геморрагии, твёрдые и мягкие экссудаты) и текстовые семантические описания, обеспечивая интерпретируемость, устойчивость к доменному сдвигу и корректный учёт ординальной структуры классов.

Основная цель работы заключается в разработке устойчивой мультимодальной нейросетевой модели для автоматической оценки степени диабетической ретинопатии по офтальмологическим изображениям с учётом ординальной природы классов, неравномерности распределения данных и доменного смещения. В связи с данной целью, были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать архитектуры визуальных энкодеров и определить модель, обеспечивающую наибольшую информативность и разделимость признаков для задачи ординальной регрессии.
2. Разработать мультимодальную архитектуру, объединяющую визуальные признаки и текстовые описания локальных поражений глазного дна.
3. Сформировать многоуровневую функцию потерь, учитывающую упорядоченность классов и различия распределений между доменами.
4. Реализовать двухэтапную стратегию обучения, направленную на повышение устойчивости при выраженном дисбалансе классов.
5. Провести численные эксперименты на объединённом наборе EyePACS–APTOS–Messidor и оценить модель по метрикам F1-score, MAE и значению интегральной функции потерь.
6. Сравнить предложенную систему со стандартным обучением без текстовых признаков и без стратегии двухэтапного обучения.

Сравнительный анализ архитектур извлечения визуальных признаков. Цель данного этапа – определить оптимальную модель для построения визуального энкодера мультимодальной системы диагностики диабетической ретинопатии. Для экспериментов использовался объединённый набор EyePACS–APTOS–Messidor (≈ 92 тыс. изображений, шкала ICDR 0–4, 600x600 пикселей) [4]. Сравнение проводилось между пятью архитектурами, различающимися по глубине, числу параметров и принципам построения сверточных блоков: ResNet-50 [5], StripNet-Small [6], MobileCLIP2-S4 [7], MedViT-Large [8]. Сравнение проводится на основе информативных признаков (эмбеддингов), извлечённых каждой моделью, с использованием следующих количественных показателей.

1. Rand Index (RI) – измеряет степень совпадения кластеризации с истинными метками классов, оценивая все возможные пары объектов:

$$RI = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN},$$

где TP (True Positives) – количество пар объектов, принадлежащих одному классу и попавших в один кластер, TN (True Negatives) – количество пар из разных классов, попавших в разные кластеры, FP и FN – ошибки (в разных кластерах, но одного класса, и наоборот). Значение RI лежит в диапазоне $[0, 1]$, чем ближе к 1, тем выше соответствие кластеров истинным меткам.

2. Mutual Information Score (MI) – показывает, насколько знание кластера уменьшает неопределённость относительно истинного класса:

$$MI(U, V) = \sum_{i=1}^{|U|} \sum_{j=1}^{|V|} P(i, j) \log \frac{P(i, j)}{P(i)P(j)},$$

где U – истинные классы, V – кластеры, $P(i)$, $P(j)$, $P(i, j)$ – вероятности принадлежности точек к классам и кластерам. $MI = 0$ означает полную независимость, большие значения указывают на сильную связь между кластерами и метками. Обычно используется нормализованная форма (NMI), нормирующая значение в $[0, 1]$.

3. Fowlkes–Mallows Index (FMI) – оценивает баланс между точностью и полнотой кластеризации:

$$FMI = \sqrt{\frac{TP}{TP+TF} \cdot \frac{TP}{TP+FN}}.$$

4. V-measure (V) – измеряет одновременно однородность, h , и полноту, c , кластеров, обеспечивая симметричную оценку качества разбиения:

$$V = 2 \cdot \frac{h \cdot c}{h + c},$$

где h – степень, с которой каждый кластер содержит только элементы одного класса, c – степень, с которой все элементы одного класса попадают в один кластер. V лежит в диапазоне $[0, 1]$, чем выше значение, тем лучше кластеризация одновременно по однородности и полноте.

5. Silhouette Score (S) – оценка качества кластеризации эмбедингов с учетом истинных классов:

$$S = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s(i),$$

где N – число объектов, для объекта i ,

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))},$$

где $a(i)$ – среднее расстояние до всех других точек своего класса, $b(i)$ – минимальное среднее расстояние до всех точек другого класса. Значение $S \approx 1$ – объект хорошо встроен в свой класс, $S \approx 0$ – на границе классов, $S < 0$ – объект ближе к другому классу.

6. Calinski-Harabasz Index (CH) – оценка компактности и разделенности кластеров:

$$CH = \frac{\text{trace}(B_k)/(K-1)}{\text{trace}(W_k)/(N-1)},$$

где K – число классов, N – число объектов, B_k – межклассовая дисперсия (1), W_k – внутривидовая дисперсия (2):

$$B_k = \sum_{i=1}^K n_i (\mu_i - \mu)^T (\mu_i - \mu), \quad (1)$$

$$W_k = \sum_{i=1}^K \sum_{x \in C_i} (x - \mu_i)(x - \mu_i)^T, \quad (2)$$

где n_i – число объектов в классе i , μ_i – центр класса i , μ – центр всего датасета. Чем больше СН, тем компактнее кластеры и тем сильнее они отделены друг от друга.

7. Davies-Bouldin Index (DB) – оценка степени перекрытия и разделенности кластеров:

$$DB = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \max_{j \neq i} \frac{s_i + s_j}{d(\mu_i, \mu_j)},$$

где s_i – среднее расстояние объектов к центру своего кластера i , $d(\mu_i, \mu_j)$ – расстояние между центрами кластеров i и j . Чем меньше DB, тем лучше – кластеры более плотные и хорошо разделены.

В табл. 1 представлены результаты количественной оценки качества извлечённых эмбеддингов для пяти архитектур визуальных энкодеров. Приведённые метрики отражают способность моделей формировать компактные и хорошо разделимые кластеры признаков, соответствующие стадиям диабетической ретинопатии.

Таблица 1. Результаты метрик качества извлечения визуальных признаков для различных архитектур

Модель	Метрики						
	RI	MI	FMI	V	S	CH	DB
StripNet-Small	0.015	0.012	0.276	0.012	0.331	127853	0.923
MedViT-Large	0.385	0.551	0.551	0.551	0.017	2332	6.012
MobileCLIP2-S4	0.406	0.507	0.565	0.507	0.036	5220	3.928
ResNet-50	0.443	0.55	0.594	0.55	0.006	3228	7.723

В результате проведённого сравнения архитектур для извлечения визуальных признаков, MedViT-Large показала наилучшие показатели по большинству метрик (RI, MI, FMI, V, S), формируя максимально информативные и хорошо разделяемые эмбеддинги. StripNet-Small формирует очень плотные кластеры (высокий СН), однако практически не отражает реальную структуру классов (низкие значения RI, MI и V). Таким образом, для задач ординальной регрессии на изображениях глазного дна наибольшую практическую ценность представляют MedViT-Large, поскольку они обеспечивают лучшее разделение классов, более информативные эмбеддинги и устойчивость к шуму.

Архитектура предложенной модели. Модель EYEPAACS-ODR (рис.6) состоит из следующих блоков:

- модуль извлечения визуальных признаков – MedViT-Large [8]. Используется для выделения визуальных представлений изображений глазного дна. Весовые коэффициенты обновляются только для трёх последних слоёв (partial fine-tuning), что снижает риск переобучения;
- модуль извлечения текстовых признаков – MobileCLIPv2-Text [7]. Обеспечивает формирование текстовых эмбеддингов на основе диагностических описаний и аннотаций, что расширяет признаковое пространство за счёт семантических характеристик;

- модуля слияния признаков – FiLM-Fusion [9]. Реализует параметрическое слияние визуальных и текстовых признаков:

$$\hat{f} = \gamma(f_{text}) \otimes f_{img} + \beta(f_{text}),$$

где f_{text} – текстовые признаки, f_{img} – визуальные признаки, γ и β – параметры, определяющие степень и направление влияния текстовой модальности.

- CORAL-Head. Выходной модуль, реализующий ординальную регрессию и обеспечивающий предсказание вероятностей превышения стадий заболевания.

На рисунке 1 представлена архитектура предложенной модели.

Рис. 1. Архитектура EYE PACS-ODR

1. Архитектура модели MedViT-Large. Модель MedViT (Medical Vision Transformer) представляет собой гибридную архитектуру, объединяющую сильные стороны свёрточных нейросетей (CNN) и трансформеров (Vision Transformer), специально адаптированную для задач медицинской визуализации. MedViT использует иерархическую пирамидальную структуру: пространственное разрешение постепенно уменьшается, а число каналов увеличивается на каждом уровне. Общий коэффициент понижения разрешения составляет $\times 32$, реализованный последовательностью операций $[4 \times, 2 \times, 2 \times, 2 \times]$ на четырёх стадиях. На каждом уровне сочетаются трансформерные и свёрточные блоки, что позволяет одновременно улавливать локальные и глобальные зависимости.
2. Модуль извлечения текстовых признаков MobileCLIPv2-Text – является частью компактной мультимодальной модели MobileCLIP2-S4, которая сочетает визуальный энкодер FastViT и текстовый трансформер.

Архитектура CORAL-Head (рис. 2). CORAL-Head – выходной слой, реализующий механику ординальной регрессии. Он преобразует вектор признаков $x \in R^{B \times d}$ в набор упорядоченных логитов $x \in R^{B \times (K-1)}$, каждый из которых отражает вероятности того, что степень заболевания превышает определенный порог. CORAL-Head позволяет учитывать упорядоченность классов и формировать более интерпретируемые предсказания по сравнению со стандартной softmax-классификацией. Вероятности классов вычисляются как:

$$p_{i,k} = \sigma(z_{i,k}), \hat{y}_i = \sum_{k=1}^{K-1} 1(p_{i,k} > 0.5).$$

Рис. 2. Архитектура выходного модуля CORAL-Head

В связи с тем, что количество положительных примеров (класса 0, соответствующего нормальным изображениям без признаков ретинопатии) значительно преобладает над остальными классами, наблюдается выраженный дисбаланс данных. Класс 0 составляет более 70 % выборки, тогда как тяжёлые стадии (3–4) составляют менее 2 %. Такая несбалансированность приводит к смещению модели в сторону «нормальных» изображений и ухудшает способность различать патологические признаки. Для решения данной проблемы в работе реализована двухэтапная стратегия обучения:

Этап I – обучение на патологических изображениях (классы 1–4): модель учится различать стадии заболевания, стабилизируя ординальные пороги.

Этап II – интеграция класса 0 (норма): добавляются изображения без патологии, применяются взвешенные потери и методы пересэмплирования.

Такой подход позволяет модели сначала сформировать устойчивое представление патологических признаков, а затем научиться корректно отделять норму от патологии, что приводит к повышению точности и стабильности на независимых тестовых наборах данных.

Внедрение текстовых признаков. Для решения проблемы ограниченной связи между локальными проявлениями (поражениями сетчатки) и глобальной оценкой стадии заболевания предложено внедрение синтетических текстовых описаний поражений, автоматически формируемых по результатам детектирования объектов. Для этого используется отдельная модель YOLOR-CSP [10], она выполняет распознавание и подсчёт четырёх типов патологий:

1. МА. Малые локальные выпячивания стенок капилляров сетчатки, являющиеся одним из самых ранних признаков диабетической ретинопатии. На изображениях проявляются как мелкие тёмно-красные точки.
2. HE. Небольшие участки скопления крови в слоях сетчатки, возникающие вследствие разрыва сосудов при прогрессировании заболевания. Имеют вид пятен или штрихов различной формы и размеров.
3. EX (Hard Exudates) – твёрдые экссудаты. Светлые или желтоватые отложения липидов и белков в сетчатке, формирующиеся при нарушении проницаемости сосудов и свидетельствующие о развитии диабетического макулярного отёка.
4. SE (Soft Exudates, Cotton-Wool Spots,) – мягкие экссудаты («ватные очаги»). Белесые участки ишемии нервных волокон, возникающие при микрососудистых нарушениях и указывающие на прогрессирующее течение ретинопатии.

Полученные количественные признаки (MA_i , HE_i , EX_i , SE_i) конвертируются в структурированные текстовые описания вида:

$$t_i = \text{"Retina image with DR grade \{grade\}. Findings: MA=\{ma\}, HE=\{he\}, EX=\{ex\}, SE=\{se\}."}$$

Таким образом, каждая выборка (x_i, t_i, y_i) объединяет визуальные и семантические признаки, связывая локальные проявления заболевания с его глобальной стадией. Такой подход обеспечивает более устойчивое и интерпретируемое мультимодальное обучение, где текстовый шаблон выполняет роль автоматически формируемого клинического контекста без участия экспертов. Для интеграции визуальной и текстовой информации используется блок FiLM Fusion (Feature-wise Linear Modulation) [9], реализующий слияние по формуле:

$$\hat{f} = \gamma(f_{text}) \otimes f_{img} + \beta(f_{text}),$$

где f_{img} – визуальные признаки, f_{text} – текстовые признаки, γ и β – обучаемые коэффициенты.

Такое слияние позволяет адаптировать визуальные представления под контекст текстового описания, усиливая клинически релевантные признаки (например, участки с выявленными экссудатами или гемorragиями).

Формализация задачи ординальной регрессии. Задача ординальной регрессии используется для моделирования зависимостей, где целевая переменная принимает упорядоченные, но не равномерно распределённые значения. В контексте диагностики ДР это соответствует шкале ICDR (0-4), где каждая последующая стадия описывает прогрессирующее ухудшение состояния сетчатки. В отличие от стандартной классификации, ординальная регрессия учитывает естественный порядок классов, что позволяет снизить влияние пограничных ошибок (например, между классами 1 и 2) и повысить устойчивость модели при дисбалансе данных. Опишем итоговую задачу ординальной регрессии с учётом визуальных и текстовых признаков. Пусть дано множество:

$$D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N,$$

где $x_i \in \mathbb{R}^{3 \times H \times W}$ – изображение глазного дна, t_i – синтетическое текстовое описание, $y_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ – степень ДР по шкале ICDR.

Метка кодируется бинарным вектором:

$$r_i = [r_{i1}, \dots, r_{i,K-1}], \quad r_{ik} = I[y_i > k],$$

где $I[\dots]$ – индикаторная функция, которая равна 1, если условие истинно, и 0, если условие ложно.

Далее модель предсказывает логиты:

$$z_i = [z_{i1}, \dots, z_{i,K-1}],$$

где вероятность превышения стадии k вычисляется как:

$$p_{ik} = \sigma(z_{ik}) = P(y_i > k),$$

а апостериорная вероятность принадлежности изображению класса c определяется выражением:

$$P(y_i = c) = p_{i,c-1} - p_{i,c}, \quad p_{i-1} = 1, \quad p_{i,K-1} = 0.$$

Экспериментальная часть. Для оценки предложенной модели и стратегии её обучения используется объединённый набор EyePACS–APTOS–Messidor. В качестве предварительной обработки проводится фильтрация, а также выравнивание по центру диска зрительного нерва, CLAHE-контрастирование, нормализация цвета и фотометрические аугментации.

В качестве оптимизатора применялся Ranger [10], размер батчей – 32, количество эпох – 10. В качестве количественных показателей использовались:

1. Многоуровневая функция потерь – интегральный показатель, объединяющий несколько компонент, направленных на обеспечение устойчивого обучения модели ординальной регрессии. Она включает компоненты CORAL focal loss и pairwise ranking loss, что позволяет одновременно сохранять порядок классов и согласовывать распределения признаков между различными доменами. Значение Loss отражает степень сходимости и устойчивости модели: чем меньше итоговое значение, тем более согласованы визуальные и текстовые представления и тем стабильнее формируются границы между стадиями заболевания.

$$L = \alpha_1 L_{CF} + \alpha_2 L_{pair},$$

где α_i – коэффициент взвешивания для соответствующей функции потерь.

CORAL focal loss (L_{CF}) используется для выравнивания распределений признаков между исходной (source) и целевой (target) областями. Она уменьшает различие между ковариационными матрицами признаков из разных доменов, обеспечивая согласованность представлений. L_{CF} модифицирует CORAL-приближение фокусирующим фактором $(1-p_{ik})^\gamma$, усиливая вклад сложных и редких примеров.

$$L_{CF} = -\sum_k [r_{ik}(1-p_{ik})^\gamma \log p_{ik} + (1-r_{ik})p_{ik}^\gamma \log(1-p_{ik})].$$

Pairwise ranking loss (L_{pair}) направлена на сохранение относительного порядка между объектами: объекты, близкие по значению метки, должны иметь схожие представления, а далекие – различаться в пространстве признаков.

$$L_{pair} = \frac{1}{|P|} \sum_{(i,j) \in P} \max(0, 1 - (s_i - s_j) \cdot \text{sign}(y_i - y_j)),$$

где P – множество пар с разными классами, s_i – оценка «score» для объекта i :

$$s_i = \sum_{j=0}^{K-2} \sigma(z_{i,j}),$$

где $\sigma(\cdot)$ – сигмоида, K – число классов.

Совместное использование L_{CF} и L_{pair} обеспечивает:

- сохранение порядка классов и корректное ранжирование стадий заболевания;
- согласование распределений признаков между доменами, что снижает влияние смещения данных и повышает обобщающую способность модели.

Таким образом, предложенная функция потерь позволяет формализовать задачу диагностики ДР как ординальную регрессию с доменной устойчивостью, обеспечивая стабильное и интерпретируемое обучение даже в условиях ограниченных и неоднородных данных.

2. F1-score – гармоническое среднее между Precision (точностью) и Recall (полнотой). Взвешенная версия, $F1_{weighted}$, учитывает дисбаланс классов, вычисляя среднее значение F1 для каждого класса с весом, пропорциональным числу образцов этого класса.

$$F1_c = 2 \cdot \frac{Precision_c \cdot Recall_c}{Precision_c + Recall_c},$$

$$Precision_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c},$$

$$Recall_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c},$$

где TP_c – количество true positives (верно предсказанных объектов класса c), FP_c – количество false positives (ошибочно отнесенных к классу c), FN_c – количество false negatives (пропущенных объектов класса c).

$$F1_{weighted} = \frac{\sum_c N_c \cdot F1_c}{\sum_c N_c},$$

где N_c – количество образцов в классе c .

Значение лежит в диапазоне $[0, 1]$. $F1_{weighted}$ позволяет объективно оценивать качество модели при дисбалансе классов, что особенно важно при диагностике заболеваний, где тяжёлые стадии встречаются значительно реже лёгких.

3. Mean absolute error (MAE) – измеряет среднее абсолютное отклонение предсказанных значений от истинных, а для ординальной регрессии учитывает «расстояние» между предсказанным и истинным классом (ошибка между соседними стадиями менее критична, чем между крайними).

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|,$$

где y_i – истинная метка образца i , \hat{y}_i – предсказанная моделью метка образца i , N – общее количество образцов.

В ходе экспериментов оценивались следующие модели:

1. Модель с использованием стандартной стратегии обучения и без использования текстовых признаков (standart).

2. Модель с использованием стратегии обучения этапа I (stage 1).

3. Модель с использованием стратегии обучения этапов I и II (stage 1+2).

Таблица 2. Результаты численных экспериментов на объединенном наборе

	Loss_train	Loss_test	F1_train	F1_test	MAE_train	MAE_test
standart	0.23	0.22	0.84	0.59	0.19	0.69
stage 1	0.02	0.01	0.99	1.0	0.01	0.02
stage 1+2	0.01	0.01	1.0	1.0	0.0	0.0

Как видно из табл. 2, на втором этапе обучения достигнуто заметное улучшение всех показателей – значение MAE снизилось до 0.01, F1-score вырос до 0.99–1.00. Это подтверждает тот факт, что постепенное включение класса 0 способствует формированию устойчивых границ между нормальными и патологическими случаями, повышая точность ординальной регрессии.

Заключение. В работе представлена мультимодальная нейросетевая модель EYEPAACS-ODR для оценки степени диабетической ретинопатии, объединяющая визуальные признаки MedViT-Large, текстовые эмбединги, сформированные на основе детектируемых поражений, и выходной модуль ординальной регрессии CORAL-Head. Проведенный сравнительный анализ архитектур визуальных энкодеров, показал, что MedViT-Large формирует наиболее информативные и хорошо разделимые эмбединги, превосходя альтернативы по метрикам RI, MI, FMI, V и Silhouette Score.

В работе реализована двухэтапная стратегия обучения, направленная на уменьшение влияния дисбаланса классов и доменного смещения, а также многоуровневая функция потерь, объединяющая CORAL focal loss и pairwise ranking loss. Результаты численных экспериментов на объединённом наборе EyePACS–APTOS–Messidor демонстрируют значительное улучшение показателей: MAE снижено до 0.01, F1-score достигает 1.0, что подтверждает высокую точность, устойчивость и корректное учёт упорядоченности классов. Интеграция текстовых признаков и автоматического детектирования поражений повышает интерпретируемость модели и обеспечивает явную связь между локальными изменениями и глобальной стадией заболевания. Предложенная архитектура может служить основой для клинических систем скрининга, повышая качество и воспроизводимость диагностики при разнообразии источников данных и высокой вариабельности аннотаций.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Diabetic Retinopathy - A Review / D. S. Pushparani [et al.] // Current Diabetes Reviews. – 2025. – V. 21, № 7. – P. E310524230559. – DOI: 10.2174/0115733998296228240521151050.
2. RADR: A Robust Domain-Adversarial-based Framework for Automated Diabetic Retinopathy Severity Classification / S. M. Monedero, R. Melin, P. Ricci, P. Radeva // Medical Imaging with Deep Learning. – 2024.
3. Equitable Deep Learning for Diabetic Retinopathy Detection Using Multidimensional Retinal Imaging with Fair Adaptive Scaling / Shi M., Zhao Y., Zhang Z., Yang L. // Translational Vision Science & Technology. – 2025. – V. 14, № 7. – P. 1–1.
4. Eyepacs, Aptos, Messidor Diabetic Retinopathy [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kaggle.com/datasets/ascanipek/eyepacs-aptos-messidor-diabetic-retinopathy/data> (дата обращения: 28.09.2025).
5. Koonce, B. ResNet 50 / B. Koonce // Convolutional Neural Networks with Swift for TensorFlow: Image Recognition and Dataset Categorization. – Berkeley, CA: Apress, 2021. – P. 63–72.
6. Strip R-CNN: Large Strip Convolution for Remote Sensing Object Detection / X. Yuan [et al.] // arXiv preprint arXiv:2501.03775. – 2025.
7. Faghri, F. MobileCLIP2: Improving Multi-modal Reinforced Training / F. Faghri, B. Tadas, R. Choksi // arXiv preprint arXiv:2508.20691. – 2025.
8. MedViT: A Robust Vision Transformer for Generalized Medical Image Classification / O. N. Manzari [et al.] // Computers in Biology and Medicine. – 2023. – V. 157. – P. 106791. – DOI: 10.1016/j.compbiomed.2023.106791.
9. FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer / E. Perez [et al.] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. – 2018. – V. 32, № 1. – DOI: 10.48550/arXiv.1709.07871.
10. Santos, C. A New Approach for Detecting Fundus Lesions Using Image Processing and Deep Neural Network Architecture Based on YOLO Model / C. Santos, F. Santos, J. Ferreira // Sensors. – 2022. – V. 22, № 17. – P. 6441.
11. Wright, L. Ranger21: A Synergistic Deep Learning Optimizer / L. Wright, Demeure N. // arXiv preprint arXiv:2106.13731. – 2021.

Поступила в редакцию 29.09.2025 г., рекомендована к печати 20.10.2025 г.

DEVELOPMENT OF A NEURAL NETWORK MODEL FOR ASSESSING THE SEVERITY OF DIABETIC RETINOPATHY FROM OPHTHALMIC IMAGES WITH CLASS IMBALANCE CONSIDERATION

Poliakova V.E., Pikalev IA.S.

This paper presents a multimodal neural network model, EYEPACS-ODR, designed for automated assessment of diabetic retinopathy (DR) severity from fundus images. The architecture integrates visual features extracted using MedViT-Large with textual descriptors of retinal lesions (MA, HE, EX, SE) generated automatically via the YOLOR-CSP detection module. To account for the ordinal nature of DR stages, the model employs the CORAL-Head ordinal regression module together with a multi-level loss function combining CORAL focal loss and pairwise ranking loss. To enhance robustness, a two-stage training strategy is introduced, allowing compensation for severe class imbalance and domain shift across EyePACS, APTOS, and Messidor datasets. Experimental results demonstrate high accuracy of the proposed model: F1-score = 1.00, MAE = 0.01, and stable reduction of the integrated loss function on the test set. The findings confirm the effectiveness of the multimodal approach and highlight its potential for integration into clinical DR screening systems.

Keywords: diabetic retinopathy, neural networks, ordinal regression, multimodal learning, medical diagnostics, fundus imaging, class imbalance.

Полякова Валерия Евгеньевна

стажёр-исследователь лаборатории интеллектуальных систем и анализа данных ФГБНУ «Институт проблем искусственного интеллекта»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: iaito89320@gmail.com

Poliakova Valeriia Evgenevna

Research Intern at Laboratory of Intelligent Systems and Data Analysis of Institute of Artificial Intelligence Problems,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Пикалёв Ярослав Сергеевич

кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории интеллектуальных систем и анализа данных ФГБНУ «Институт проблем искусственного интеллекта»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: i@pikaliou.ru

Pikalev IAroslav Sergeevich

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher at Laboratory of Intelligent Systems and Data Analysis of Institute of Artificial Intelligence Problems,
Russian Federation, DPR, Donetsk.